

Kommunikationspolicy SND

*Grundläggande principer, budskap, målgrupper och kanaler
2023–26*

Datum: Antagen av SND:s styrgrupp 2023-09-26

Version: 1

Creative Commons Erkännande 4.0

(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datatjänst

snd.gu.se

031-786 10 00

snd@gu.se

SND, Göteborgs universitet,

Box 463, 405 30 Göteborg

Svensk nationell datatjänsts kommunikationspolicy

Svensk nationell datatjänst (SND) är en forskningsinfrastruktur som finansieras av Vetenskapsrådet och nio av Sveriges största lärosäten.¹ SND har sitt uppdrag från Vetenskapsrådet, som har angett ett antal huvudsakliga syften för infrastrukturen. SND ska göra enkel, säker och pålitlig delning av sökbara, högkvalitativa och väldokumenterade forskningsdata möjlig. SND ska göra forskningsdata synliga, erbjuda användarstatistik och informera om hur data går att komma åt, dela, citera och återanvända. För att uppnå dessa syften är en genomtänkt, kontinuerlig och användaranpassad kommunikation nödvändig.

Styrdokument som reglerar SND:s kommunikationsarbete

SND:s kommunikationspolicy omfattar intern och extern kommunikation. Policyn beskriver grundläggande principer, övergripande budskap, målgrupper och kommunikationskanaler. I policyn beskrivs även roller och ansvar för kommunikation. Policyn utgår från SND:s strategiska plan 2023–26.²

Utöver kommunikationspolicyn finns andra dokument som styr och beskriver SND:s kommunikationsarbete. I de årliga verksamhets- och kommunikationsplanerna regleras och beskrivs de satsningar som görs respektive år. I planer för större utvecklingsprojekt beskrivs särskilda kommunikationsinsatser kopplade till respektive projekt. I det löpande kommunikationsarbetet används checklistor, mallar, lathundar och andra verktyg för att skapa enhetlighet och tydlighet.

Grundläggande principer för SND:s kommunikation

Kommunikationsarbetet vid SND ska utgå från verksamhetens och de olika målgruppernas förutsättningar och behov. Det ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett professionellt sätt utifrån tillgängliga resurser. SND:s kommunikationsaktiviteter ska regelbundet analyseras och följas upp.

SND:s kommunikation ska vara:

- Korrekt och tillförlitlig i alla sammanhang och kanaler.
- Tydlig och tillgänglig genom att anpassas till kunskapsnivån hos olika målgrupper.
- Öppen och lyhörd genom att ta emot, lyssna på och behandla frågor och synpunkter.
- Kontinuerlig och regelbunden med både planerad information vid specifika tillfällen och löpande information under arbetets gång.
- Samordnad och enhetlig genom att alla intressenter så långt det är möjligt får samma information vid samma tillfälle.

¹ Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, KTH, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

² *SND Strategic Plan 2023–2026. Vision and Objectives* (bara tillgänglig på engelska).

Budskap

SND:s budskap anpassas efter situation och utgår från vilka målgrupper som ska nås och vilken kanal som ska användas. Budskapen kan uttryckas på flera sätt; i skriven text, muntligt eller genom bild och andra formspråk.

Generella budskap om SND ska genomsyras av vår vision och gärna anknyta till något eller några av SND:s övergripande strategiska områden och deras mål³:

SND:s vision och strategiska områden

Vår vision är att vara en ledande aktör inom ett globalt nätverk där forskare enkelt kan dela, få tillgång till och återanvända forskningsdata av hög kvalitet – idag och i framtiden. Vi kommer att förverkliga detta genom att inspirera, stödja och koordinera utvecklingen av ett system av så kallade *trusted repositories* för forskningsdata i Sverige.

Strategiska områden knutna till visionen:

- SND ska vara ett kunskapsnav (*Knowledge hub*)
- SND ska utveckla och upprätthålla nätverk och samarbeten (*Networks and collaborations*)
- SND ska utveckla och tillhandahålla verktyg och tjänster (*Tools and services*)

Målgrupper

SND:s kommunikation ska utgå från mottagarnas behov och förutsättningar och ska anpassas till olika målgrupper. Beroende på vilken kommunikationsinsats som är aktuell kan målgrupperna prioriteras på olika sätt. Alla mottagare ska tycka att de får tillräcklig information och tillräckliga möjligheter till dialog. SND:s primära målgrupper ska också veta hur de kan bidra till samarbetet inom ramen för SND:s verksamhet och uppmuntras till delaktighet. SND:s målgrupper kan vara verksamma både nationellt och internationellt.

Primära målgrupper

- Forskare och forskargrupper
- Medarbetare på lokala enheter för forskningsdatastöd (DAU-medarbetare vid lärosäten och andra forskande organisationer)
- Forskningsinfrastrukturer som SND samarbetar med
- SND-medarbetare inklusive domänspecialister
- SND:s styrgrupp, DAU-råd och Partsråd
- Ledningsgrupper vid svenska lärosäten och andra forskande organisationer

³ SND:s vision, strategiska områden och mål finns beskrivna i *SND Strategic Plan 2023–2026. Vision and Objectives* (bara tillgänglig på engelska).

Sekundära målgrupper

- Vetenskapsrådet och övriga forskningsfinansiärer
- Andra samarbetspartners, som till exempel myndigheter, företag och intresseorganisationer
- Studenter
- Journalister
- Allmänhet

Kommunikationskanaler

SND har många kommunikationskanaler att välja mellan. För att kommunikationsinsatserna ska lyckas ska valet av kanaler göras med utgångspunkt i målet för kommunikationen samt behov och förutsättningar hos våra målgrupper.

Webb

SND:s webb fyller en central funktion för vår externa kommunikation och är den primära kanalen för att nå alla externa målgrupper. Webben ska ge användaranpassad, lättillgänglig och tydlig information till alla målgrupper.

Evenemang

SND arrangerar en mängd olika evenemang både på plats och digitalt i form av utbildningspaket, nätverksträffar, seminarier, föreläsningar, workshoppar, webinarier, frågestunder och forum. Evenemangen ska huvudsakligen riktas till SND:s primära målgrupper, men flera av dem kan även vara öppna för andra mottagare.

Sociala medier

SND finns på X/Twitter (@sndSweden) och LinkedIn (Swedish National Data Service). Kontona är primärt till för att dela information och föra dialog om SND:s verksamhet och utveckling med alla målgrupper samt om evenemang och nyheter som är relaterade till SND och SND-nätverket. Även information om arrangemang och nyheter relaterade till SND:s och nätverkets mest centrala samarbetspartners sprids via sociala medier.

SND har också kanaler på Youtube och GU Play (se rubriken "Ljud och bild" nedan). Dessa kanaler används framför allt för att publicera utbildningsmaterial och inspelningar från arrangemang riktade till forskare samt medarbetare på lokala enheter för forskningsdatastöd

Ljud och bild

Från och med 2023 kommer SND att arbeta mer med ljud och rörlig bild. Bland det material som kan produceras i denna form kan nämnas både kortare och längre videofilmer inom SND:s olika utbildningssatsningar riktade till forskare och medarbetare vid lokala enheter för forskningsdatastöd.

Även övergripande information om SND:s verksamhet och hjälp- och instruktionsmaterial av olika slag kan produceras i denna form. Materialet görs i första hand tillgängligt via SND:s kanaler på Youtube och GU Play.

Nyhetsbrev

Sedan 2018 ger SND ut Nätverks-nytt, ett nyhetsbrev på svenska för medarbetare inom SND-nätverket. Nyhetsbrevet innehåller information och nyheter riktade till personer som arbetar inom stödfunktioner för forskningsdata. Brevet publiceras fyra gånger per år (mars, juni, september, december) och produceras och skickas ut via verktyget APSIS Pro.

Basecamp

Basecamp är en digital plattform med ett flertal funktioner som till exempel chatt, anslagstavla, dokumentdelning och kalender. Plattformen ger goda möjligheter att jobba i både team och delprojekt inom SND-nätverket. Huvudsakliga användningsområden för plattformen är erfarenhetsutbyte och delning av material och information bland medarbetare inom SND-nätverket.

JIRA

För att planera, strukturera och följa upp kommunikationsaktiviteter på års-, månads- och daglig basis används programvaran JIRA, som är baserad på ett agilt arbetssätt. JIRA används som internt planeringsverktyg inom flera verksamheter vid SND, bland annat kommunikation, IT och forskningsdatarådgivning.

Möten

SND har möten av olika slag både internt och externt, på plats och digitalt (huvudsakligen används Zoom och Teams vid digitala möten). Regelbundna och återkommande möten hålls exempelvis för:

- Styrgrupp, DAU-råd, domänspecialister och Partsråd
- Ledningsgrupp och arbetsledningsgrupp
- SND:s tre sektioner
- Nätverksgrupper och interna arbetsgrupper
- Personal (till exempel månads- och tertialmöten, arbetsmiljömöten)
- DAU:er (till exempel nätverksträffar)

E-post

E-post används för både intern och extern kommunikation. Samverkansansvarig och andra kontaktpersoner på SND-kontoret gör regelbundet utskick till SND-nätverket, forskargrupper och andra berörda målgrupper.

Chattverktyg

Chatt inom olika verktyg, som Teams och Zoom, används för snabba avstämningar och som alternativ till muntliga diskussioner och inlägg. Chattverktygen används framför allt internt inom SND, men även inom till exempel projekt och arbetsgrupper där representanter för olika målgrupper deltar.

Tryckt informationsmaterial

SND producerar olika typer av informationsmaterial för tryck. Det kan till exempel handla om foldrar/broschyrer med övergripande information om SND:s verksamhet och tjänster, primärt riktade till forskare och forskargrupper, men även användbara i kontakten med andra intressenter. SND utvecklar också mer specialiserat informationsmaterial, lämpligt för spridning på till exempel konferenser inom specifika ämnes- eller dataområden.

Roller och ansvar inom SND

Medarbetare

För varje medarbetare vid SND ingår det i arbetet att inhämta och förmedla den information som behövs för att det dagliga arbetet ska fungera. Var och en ska bidra till öppenhet och delaktighet genom kommunikation med kollegor, chefer och externa målgrupper. Medarbetarna är SND:s viktigaste ambassadörer.

Chefer

I chefens verksamhetsansvar ingår kommunikationsansvar. Det innebär att alla chefer har ansvar för att kommunicera med sina medarbetare och företräda sin verksamhet internt och externt. I ledarskapet ingår att förmedla SND:s vision, mål och beslut samt att skapa förutsättningar för varje medarbetares delaktighet och möjlighet att utföra sitt arbete.

Kommunikatörer

Kommunikatörerna ska med sin expertis stödja chefer och övriga medarbetare i frågor som rör kommunikation. Kommunikatörerna har ett övergripande ansvar att samordna, utveckla och kvalitetssäkra SND:s kommunikation och att säkerställa att kommunikationen bidrar till att SND:s vision, mål och beslut uppfylls.